

o'pqnlar o'lchamlari bilan ham belgilanadi. So'ngra eroziya voronkasining barqarorlashgani sari ajralayotgan agregatlar hajmi o'zining dastlabki shakliga qarab qisqarib boradi.

Bog'langan gruntlarda mahalliy eroziyaning vaqt o'tishi bilan o'zgarib borishini aniqlovchi hisoblash bog'lanishlarida (1.4) shakldagi daraja ko'rsatkichi birinchi yaqinlashuvda 0.15 deb qabul qilinishi mumkin, ammo uni kelgusida aniqlashtirish kerak bo'ladi.

Bog'langan gruntning eroziyaga qarshilik ko'rsatishini o'rganish bo'yicha tayyorlangan metodika quyidagi hollarda qo'llanilishi mumkin:

Quyida quyidagi tarmog'ida to'planadigan bog'langan grunt eroziya qonuniyatlarini tadqiq etishda, ushbu gruntlarning eroziyaga qarshilik ko'rsatishini prognoz qilish usullarini ishlab chiqishda;

Past bosimli va o'rta bosimli gidrotugunlar qurilishi zonasida bog'langan gruntlarning qarshilik ko'rsatishini baholashda;

Sohilga tutashgan gruntlarga potensial eroziya xavfini baholashda va quyida quyidagi byeflarning mustahkamligi (ishonchiligi) ni oshirish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqishda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Eshev S.S., Isakov A.N., Safarov A.A., Yuldosheva U.T. Calculation of Local Water Behind the Lower Water Mountings. // Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 11, Issue 2, February 2024, , [ISSN: 2350-0328] 21419-21425 betlar. Copyright to IJARSET. (05.00.00, №8)

2. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isaqov A.N., Mamatov N.Z. Evaluation of the influence of the physical properties of bound soils on the washing process. // Universum: технические науки. DOI:10.32743/UniTech.2022.102.9.14293, 19-22 pages. Сентябрь, 2022 г. (02.00.00; №1).

3. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isakov A.N., Mamatov N.Z. Evaluating the Effect of Cohesive Strength on Self-Leaching in Bonded Soils // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology- Vol. 9, Issue 8 , August 2022 ISSN: 2350-0328, 19636-19641 pages. Copyright to IJARSET (05.00.00, №8).

4. Эшев С.С., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. Расчет местного размыва за креплениями нижнего бьефа // Ме'morchilik va qururish muammolari 2024 yil №4 son ISSN: 2901-5004, 260-263 betlar. (05.00.00.№14)

5. Эшев С.С., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. К расчету нижнего бьефа водосбросных сооружений. // Ме'morchilik va qururish muammolari 2021 yil №4 son, 63-67 betlar. (05.00.00, №14)

6. Рахимов А.Р., Назаров О.О., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. Динамически устойчивые сечения крупных каналов с учетом ветрового волнения // Innovatsion texnologiyalar Ilmiy-texnik jurnal Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. Maxsus son - 2021, 82-89 betlar. (05.00.00, №38)

QORASUV MASSIVIDA SUV TARQATISH TARMOQLARINI ISHINI TADQIQ QILISH

dotsent N. Xalilov, dotsent Mardonov.M, dotsent Hikmatov.X.

Anatatsiya. The use of existing water reserves and high technologies in their use is carried out based on the requirements of sustainable development. Taking into account the requirements of each region and its unique natural conditions, water-saving technologies and methods are used.

Natural conditions and availability of water resources are different in all regions, and in some cases, water is reused and reused with the help of circular methods and treatment facilities, so the use of treatment and reuse technologies is recommended. For each region, local conditions and economic indicators are taken into account, based on its local conditions and natural resources, especially the availability and demand for water resources.

Использование существующих запасов воды и высоких технологий в их использовании осуществляется исходя из требований устойчивого развития. С учетом требований каждого

региона и его уникальных природных условий используются вод сберегающие технологии и методы.

Природные условия и обеспеченность водными ресурсами различны во всех регионах, а в ряде случаев вода используется повторно и многократно с помощью циркулярных методов и сооружений очистки, поэтому рекомендуется применение технологий очистки и повторного использования. Для каждого региона учитываются местные условия и экономические показатели, исходя из его местных условий и природных ресурсов, особенно наличия и потребности в водных ресурсах.

Suvlarni mavjud zahiralari va ulardan foydalanishda yuqori texnologiyalardan foydalanish barqaror rivojlanish talablari asosida amalga oshirish. Har bir hudud talablari va uni o‘ziga xos tabiiy sharoitlarini hisobga olgan holda suvni tejab tergap foidalanish texnologiyalari va usullaridan foydalaniladi. Tabiiy sharoit va suv zahiralari mavjudligi barcha hududlarda turlicha bo‘lib, bazi vaqtda suvlardan qayta va sirkulyasiya ravishda tozalash usullarini va inshotlarini qo‘llab foydalaniladi, demak tozalash va qayta tiklanish texnologiyalaridan foydalanish tavsiya qilish. Har bir xudud uchun o‘zining mahalliy sharoiti va tabiiy resurslari, xususan suv zahiralari mavjudligi va unga bo‘lgan talab asosidagi mahalliy shart- sharoitlar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar inobatga olinadi.

Suv havzalari ko‘p bo‘lishi mumkin lekin ulardan oqilona foydalanishga alohida etibor beriladi. Iste‘molchi talablari asosida bo‘lib, suv havzasini miqdor va sifat ko‘rsatkichlari bilan solishtiriladi. Manba sifatidagi tanlangan suv havzasidan barqaror rivojlanish talablari asosida ma‘lum sifat va muxofaza talablari asosida foydalanish ko‘zda tutilishi kerak.

Suv resurslaridan samarali foydalanish va barcha narsalarni saqlash, umuman suv resurslari bilan bog‘liq munosabatlar O‘zbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish” tug‘risidagi 1993 yil 6 mayda qabul qilingan va 2009 yilda qator o‘zgartirishlar kiritilgan qonunida o‘z aksini topgan. Ushbu qonunga asosan O‘zbekiston Respublikasining yagona davlat suv fondi: daryolar, ko‘llar, suv omborlari, boshqa yer usti havzalari va suv manbalari suvlaridan, yer osti suvlari va muzliklardan iboratdir. Davlatlararo, yangi transchegaraviy daryolar – Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryosi, Orol dengizi va boshqa suvlardan foydalanish huquqi davlatlar bitimlarida belgilab berilmoqda. Samarqand shahri uchun manba sifatida ko‘zda tutilgan Zarafshon daryosi infiltrasion suvlari ham transchegaraviy ahamiyat kasb etadi va undan foydalanishda ushbu xususiyatga rioya etilishi kerak.

Ichimlik suv manbalari texnik – iqtisodiy hisoblar asosida O‘DST 951:2011 talablari va me‘yorlariga mos holda tanlanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish” to‘g‘risidagi qonuniga va KMK 2.04.02 – 97 ga asosan sifatli yer osti suvlarini birinchi navbatda ichimlik-xo‘jalik maqsadlarda ishlatish ko‘zda tutiladi va ularni boshqa maqsadda foydalanish chegaralab qo‘yiladi.

Yer usti suvlari bo‘lmaganda, ammo, yer osti suvlari ehtiyojdan ortiq darajada bo‘lgan hollarda ularni ishlab chiqarish va sug‘orish maqsadlarida maxsus tashkilotlar ruxsati bilan foydalanish mumkin bo‘ladi. Maxsus ruxsat yer usti suvlaridan foydalanish daryo va boshqa tabiiy manbalari bilan bog‘liq “Tabiatni nazorat qilish” qo‘mitasi tomonidan qishloq va suv xo‘jaligi vazirligiga binoan xamda kanal va boshqa sun‘iy manbalar bilan bog‘liq hollarda Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan beriladi. Yer osti suvlaridan foydalanish uchun O‘zbekiston Respublikasi “Geologiya va mineral resurslar” qo‘mitasidan ruxsat olinadi.

Ishlab chiqarish maqsadlarida ko‘proq yer usti suvlaridan foydalaniladi, chunki bu suvlarning miqdori nisbatan ko‘p va asosan – chuchuk suvlardir. Yer osti suvlarini bo‘lmagandagina yer usti suvlaridan ichimlik maqsadida foydalanish mumkin, ammo bunda suvni iste‘molchi talablariga mos holda tozalash va zararsizlantirish ko‘zda tutilishi zarur. Xo‘jalik ichimlik suv ta‘minoti uchun manbalar tanlash quyidagilar asosida belgilanadi:

- Suv ta‘minoti yer osti manbalari uchun asosiy inshootlar joylashgan yerlar va ularga tutashgan quduqlarning sanitar-tozalik holati;
- Suv ta‘minoti yer usti manbalari uchun asosiy inshootlar joylashgan yerlar, yuqori hamda pastki suv to‘plagich manbalarining sanitar-tozalik holati. Oqim bo‘yicha yuqori va quyida joylashgan

ifloslash ehtimoli bo'lgan manbalarga alohida e'tibor qaratiladi.

- Suv ta'minoti manbalaridagi suvlarning sifati.

Suv ta'minoti manbalarini tanlash topografik, gidrogeologik, ixtiologik, gidrologik, gidrokimyoviy, gidrobiologik, gidrotermik va boshqa qidiruv hamda sanitar gigiyenik hisoblar bilan asoslanadi.

Qaysi iste'molchi uchun suv ta'minoti manbasi tanlanayotgan bo'lsa o'sha tashkilot qidiruv va tekshiruv ishlarini tashkil qiladi. Odatda ishlatilib kelinayotgan suv zahiralari va uning o'zgarish balansi ishlatilayotgan mahsulot. Yer osti suvlaridan foydalanadigan hududlarda foydalaniladigan suv qatlamni tuyinish manbalari va uni quvvati asosiy mohiyat kasb etadi. Samarqand shahri suv ta'minoti asosi Cho'ponota va Qorasuv massivi suv inshotlari 100% ga yer osti suvlaridan foydalanish hisobga olinsa, quduqlarni samarali ishlashi butun suv ta'minoti tizimi ishi samaradorligini belgilaydi.

Samarqand shahri asosan 7 ta olish inshotlar suvidan suvni olib, aholiga, ishlab chiqarish korxonalariga, obodonchilik va boshqa loyihalarda suvni yetkazadi. Bu suv inshotlari quyidagilar: Cho'pon Ota suv inshoti, Qorasuv massivi suv inshoti, Mulyon, Kimyogarlar suv inshoti, Farxod qo'rg'oni. suv inshoti, Xishrav suv inshoti va "Bog'i-Baland" suv inshotlaridan iborat. Manbadan olingan suvni yer osti rezervoir-larga nasoslar, disinfektion ishlari xlor yordamida amalga oshirish va 2-va 3- ko'tarib berish nasos stantsiyalari orqali shaharga suv yetkazib beriladi. Buning uchun asosan bosh nasos stantsiyalari (Cho'pon ota stantsiyasi, Qorasuv massivi stantsiyasi va boshqa kichik nasos stantsiyalari) dan foydalaniladi. Shahar ichida suvni qo'shimcha ko'tarib beruvchi 3-bosqich nasos stantsiyalariga quyidagilar kiradi: "Sug'diyona" nasos stantsiyasi, "Oktyabrskaya" nasos stantsiyasi, "Mikrorayon A va B" nasos stantsiyasi, "Lev Tolstoy" nasos stantsiyasi, "Melkombinat" nasos stantsiyasidan iborat. quyidagi sxemada Samarqand shahri uchun suvni berish va ularni iste'molchilarga tarqatish rejasi.

1-size asosiy suv manbalari va nasos stantsiyalari Samarqand shahrining suv ta'minoti tizimi sxemasi.

Suv iste'molchisi sifatidagi aholi, sanoat korxonalari, kommunal korxonalar va obodonlashtirilishi talab qilingan shahar hududi hamda ularning yong'in havfsizligini tashkil qilishlar kiradi. Shaharning umumiy aholi soni 504379 kishi. Markazlashgan holda ichimlik suv bilan taminlangan aholi soni 502865 kishi.

Ularni suv bilan taminlanganlik darajasi 99,7%

Ichimlik suv inshotlarning quvvati, kunlar. - 349 min metr/kub

Amaldagi foydalanilayotgan quvvati - 212,5 min, kub metr, sutka.

Kishi boshiga kunlik suv istemoli - 295,4 l/sutka.

umumiy suv boshqaruvi 788,4 km .

shu jumladan tamir talab 183,9 km .

Quyida ushbu ma'lumotlarni iste'molchining jamlangan talablari deb olib, barcha suv manbalarini tafsilotini boshlang'ich malumot sifatida keltiramiz.